

ISSN-1680-1245

SUMQAYIT DÖVLƏT UNIVERSİTETİ

ELMİ XƏBƏRLƏR

Cild 6

2006

№1

TƏBİƏT VƏ TEXNİKİ ELMLƏR BÖLMƏSİ

Sumqayıt – 2006

SUMQAYIT DÖVLƏT UNIVERSİTETİ
СУМГАЙТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
SUMGAYIT STATE UNIVERSITY

ELMİ XƏBƏRLƏR
НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ
SCIENTIFIC NEWS

Cild 6

2006

№1

ТƏВІƏТ VƏ ТЕХНІКІ ЕЛМЛƏР BÖLMƏSİ
РАЗДЕЛ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
NATURAL AND TECHNICAL SCIENCES

Sumqayıt – 2006

İNFORMASIYA-ÖLÇMƏ SİSTEMLƏRİNİN İSTİFADƏÇİ SƏVIYYƏSİ ÜÇÜN ÇOX MƏSƏLƏLİ VƏ QRAFİK İNTERFEYSİ GENİŞLƏNDİRİLMİŞ PROQRAM TƏMİNATININ İŞLƏNMƏSİ

İ.A.Süleymanov

«Neftqazavtomat» EİB, Sumqayıt şəh., Azərbaycan

Müasir aparat və proqram texnologiyalarının inkişafı İnformasiya-ölçmə sistemlərinin (İÖS) proqram təminatını yeni standartlara uyğun qurmağı tələb edir. Bu səbəbdən ierarxik struktura malik müasir İÖS-lərin bütün səviyyələri kimi istifadəçi (yuxarı) səviyyəsinə olan tələblər də sərtləşdirilmişdir.

Qabaqjıl qərb ölkələrinin və Rusiyanın istehsalı olan müasir İÖS-lərdə istifadə olunan geniş qrafik imkanlara malik tətbiqi proqram modulları istifadəçiyə real iş şəraitində geniş imkanlar yaradır. Lakin proqram texnologiyalarının alqoritm və ilkin kodlarının istehsalçı Firmaların tərəfindən açıqlandırılmaması onların bu Firmaların iştirakı olmadan istifadəsini və modernizə edilməsini qeyri mümkün edir.

Bu səbəbdən Respublikamızın özündə müasir İÖS-lərin yaradılması və köhnə tipli sistemlərin modernizə edilməsi üçün zəruri olan rəqabət qabiliyyətli çox məsələli və qrafik interfeysi genişləndirilmiş proqram modullarının işlənməsi aktual bir məsələ kimi qarşıya çıxmışdır.

Məqalədə təsvir edilən proqram təminatı («Azərgeofizika» modulu) müasir proqram texnologiyalarının tətbiqi əsasında işlənməmişdir və Respublikamızda ilk dəfə yaradılmış mənən geofiziki laboratoriyasının («Turan») [1] çox səviyyəli proqram təminatının [2] istifadəçi səviyyəsinin əsasını təşkil etmişdir. «Turan» geofiziki laboratoriyası çoxsəviyyəli İÖS olaraq Geofizika bloku (GB), Kommutasiya bloku (KB), Universal Qida Mənbəyi (UQM), Dərinlik Bloku (DB), Kəsilməz Qida Mənbəyi, Plotter, Kompüterdən təşkil olunmuşdur və geofiziki tədqiqatlar zamanı (karotaj zamanı) müxtəlif quyu cihazlarından alınan küylərlə müşayət olunan informativ siqnalların toplanması, rəqəmli emalı, nəticələrin verilənlər bazasına yazılması və qrafik əksi kimi funksiyaları yerinə yetirir.

«Azərgeofizika» modulu WINDOWS NT-4 /2000 ƏS mühitində obyekt yönümlü proqramlaşdırma platformasında DELPHİ proqramlaşdırma dilində yaradılmışdır. «Azərgeofizika» çoxməsələli tətbiqi proqram modulu olub real vaxt ərzində İÖS-nin Kompüter səviyyəsi ilə aşağı səviyyəsi (GB) [3] arasında idarə etmə və informasiya paketlərinin mübadiləsini dəstəkləyir. Ethernet adapteri vasitəsi ilə qəbul edilmiş informasiyanın real vaxt miqyasında qrafik formada indikasiya olunmasına imkan verir. Qəbul edilmiş informasiya «Verilənlər Bazasına» yazılır, zəruri olduqda istifadəçinin əmri ilə bazadan təkrar olaraq karotaj əyriyi şəklində kompüterin ekranına çıxarılır və LAS formatına [4] çevrilərək sifarişçiyə təqdim etmək üçün disketlərə köçürülür.

«Azərgeofizika» modulu MAIN, Dərinlik modulu, Connection (əlaqə) modulu, Verilənlər Bazası, Planşet, Print, Globals, Tətbiqi və LAS modullarından ibarətdir. Aşağıda (şək. 1) «Azərgeofizika» Modulunun funksional sxemi verilmiş və modulların iş prinsipləri təsvir edilmişdir.

1 Main modulu modulların əlaqəli işləməsini təmin edir və İnit, CameSignalFromSensors, İnititalizeSensors, tmDataTimer, PanelMouseUp kimi prosedurlardan təşkil olunmuşdur:

Şəkil 1. «Azərgeofizika» modulunun funksional sxemi

1.1. İnit proseduru proqram işə buraxılan zaman çağrılır və proqramda istifadə edilən kəmiyyətlərin başlanğıc vəziyyətini (qiymətlərini) təyin edir.

1.2. Came Signal From Sensors proseduru vericilərdən gələn informativ siqnalların qiymətlərini ekrana və bazalar yığımına göndərir.

1.3. Initialize Sensors proseduru hər bir verici seçildikdə və ya işə buraxıldıqda çağrılır. Bu prosedur həmin cihaza uyğun vericilərə görə TLine (vericinin qiymətlərinin əks olunma formasını, miqyasını, planşetdə yerini və s. xarakterik xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən obyektler sinfi) və TCurve (vericiyə uyğun əyrinin çəkilməsinə xidmət edən qrafik obyektler sinfi -«qrafik qələm») siniflərindən obyektler yaradır və cihaza uyğun baza yığımını işə qoşur.

1.4. tmDataTimer proseduru təyin edilmiş vaxt intervalında növbədə olan (Queue) məlumatları oxuyur və CameSignalFromSensors proseduruna göndərir.

1.5. PanelMouseUp proseduru ekranın vəziyyəti dəyişən zaman çağrılır. Ekranın yeni vəziyyətinə uyğun kəmiyyətləri, yeni planşetin enini, uzunluğunu dəyişir və vericilərə uyğun olan obyektlərə (TLine və TCurve-dən yaradılmış) həmin kəmiyyətləri göndərir.

2. Dərinlik modulunun işi cari dərinlik və ya cari zaman anı üçün GB-dən daxil olan məlumatları verilənlər bazasına yazmaqdan və bu informasiyanı, paralel olaraq, planşet üzərində əyri şəklində təsvir etməkdən ibarətdir. Beləliklə, dərinlik modulu cari dərinlik və ya cari zaman anı üçün daxil olan informasiyanı təshih edir.

3. Connection modulu informasiyanı TCP-İP protokolu vasitəsi ilə GB-yə göndərir və ondan gələn informasiyanı qəbul edərək Main blokuna ötürür.

«Azərgeofizika» proqram modulu çoxməsələli rejimdə işlədiyindən real vaxt miqyasında bir çox vericilərdən eyni zamanda daxil olan çoxsaylı siqnalları qəbul və emal edərək cavab siqnallarını göndərməli olur. Bu məqsədlə Connection modulu aşağı səviyyədə, yəni GB-dən daxil olan siqnalları qəbul edib Main blokunda növbəyə (Queue) yazır, tətbiqi modullardan vericilərin qoşulması və onların parametrləri haqda informasiyanı GB-yə göndərir.

4. «Azərgeofizika» proqram modulunda DBASE verilənlər bazasından istifadə edilmişdir. Hər bir quyu cihazına uyğun olaraq verilənlər bazasında cədvəl nəzərdə tutulmuşdur. Bu cədvəllərin sahələrindən cihazın vericilərindən qəbul olunmuş məlumatları yazmaq üçün istifadə olunur. Məlumatlar daxil olduqca seçilmiş cihaza uyğun cədvəl seçilir və məlumatlar vericilərə uyğun cədvəllərə yazılır. Operator cihazdan göndərilmiş məlumatları yadda saxlamaq istədikdə, avtomatik olaraq bu cədvəlin sürəti olan başqa bir cədvəl yaradılır və onun adı cari zamana uyğun olaraq formalaşdırılır. Karotaja aid olan ümumi məlumatlar başqa bir cədvəldə (FileFromSave.DBF) saxlanılır. Bu cədvəldə karotaja aid müxtəlif xarakterli məlumatlar, məsələn, karotajın hansı təşkilat tərəfindən aparılması, quyu haqda, və s. məlumatlar saxlanılır. Cədvəlin bir sahəsində (S_FILE) isə karotaj prosesində ölçülmüş məlumatların yığıldığı cədvəlin adı saxlanılır. FileFromSave.DBF faylının sahələrinin təyinatı 1 cədvəlində göstərilmişdir.

Cədvəl 1

FileFromSave.DBF faylının tərkibi

N-	Adı	Tipi	Təyinatı
	FileFromSave		
1	S SIZE	Numeric	İnformasiyanın ölçüsü
2	S TYPE	Character	S FILE-in formatı (GEO, LAS)
3	S NOTE	Character	Qeydlər
4	S KROVLYA	Numeric	Yuxarı sərhəd
5	S PODOSHVA	Numeric	Aşağı sərhəd
6	S DATA	Data	Tarix (gün,ay,il)
7	S PODRYAD	Character	Podratçı
8	S PARTY	Character	Dəstə
9	S MESTONAX	Character	Yeri
10	S KUST	Character	Kust
11	S SKVAJENA	Character	Quyunun nömrəsi
12	S FILE	Character	Karotaj məlumatlarının yığıldığı cədvəlin adı
13	S SENSOR	Character	Quyu cihazı
14	S XKOEFF	Character	Cari miqyas (X-oxu üzrə)
15	S YKOEFF	Character	Cari miqyas (Y-oxu üzrə)
16	S_YMEASURE	Character	Ölçmələrin dərinliyə və ya zamana görə aparıldığı göstərilir
17	S ZAKAZ	Character	Sifarişçi

Ölçmə məlumatlarını saxlayan aralıq və işçi cədvəllərin strukturunu təsvir etmək üçün bu cədvəllərdən birinin, məsələn E2 elektrik karotajı quyu cihazının məlumatlarını özündə saxlayan FileE2.DBF faylının strukturuna baxaq. Bu cihaz ilə aparılan kompleks tədqiqatlar zamanı quyu cihazından daxil olan informasiya və bəzi xarakterik parametrlər verilənlər bazasının fileE2 adlı aralıq cədvəlinə (cədvəl 2) yazılır. Ölçülmüş informasiyanı saxlamaq lazım gəldikdə avtomatik olaraq eyni tipli işçi cədvəl yaradılır və aralıq cədvəldəki informasiya işçi cədvəle köçürülür. Yaradılmış bu işçi faylın adı FileFromSave.DBF faylının S_FILE adlı sütununda saxlanılır.

Cədvəl 2

FileE2.dbf faylının tərkibi

N-	Adı	Tipi	Təyinatı
	FileE2		
1	Size	Numeric	İnformasiyanın ölçüsü
2	Depth	Numeric	Cari dərinlik
3	Speed	Numeric	Kabelin enmə (qalxma) sürəti
4	Correction	Numeric	Maqnit nişanına görə korreksiya
5	Pressure	Numeric	Kabelin görülməsi
6	Time	Numeric	Cari zaman
7	Metka	Numeric	Maqnit nişanının qiyməti
8	Freq7 8	Numeric	7.8 kHs-tezlikli siqnalın emal olunmamış qiyməti
9	Freq14 25	Numeric	14.0 kHs-tezlikli siqnalın emal olunmamış qiyməti
10	Freq25 14	Numeric	27.7 kHs-tezlikli siqnalın emal olunmamış qiyməti

Verilənlər bazasını yaradarkən işçi və aralıq fayllardan əlavə əlaqələndirici fayllar da yaradılmışdır. Məsələn, info.DBF əlaqələndirici faylı çap üçün digər fayllar haqda başlıq informasiyaları özündə saxlayır (cədvəl 3).

Cədvəl 3

Info.dbf faylının tərkibi

N-	Adı	Tipi	Təyinatı
	Info		
1	I SIZE	Numeric	Başlıq informasiyanın sayı
2	I NAME	Numeric	Başlıq informasiyanın adı
3	I NOTE	Numeric	Fayl haqda əlavə qeydlər

5. Planşet modulu. «Planshet» modulu eyni vaxtda bir neçə əyrinin ekrana çıxarılmasını, miqyaslaşdırılmasını və digər imkanları realizə edir. Planşet modulu Line.pas, Curve.pas, Planshet.pas kimi modullardan ibarətdir (şəkil 2):

Şəkil 2. Planşetin görünüşü

5.1. Line.pas modulu. Məlum olduğu kimi, hər bir quyu cihazı bir və ya bir neçə vericidən ibarət olur. Line.pas modulu hər bir vericiyə uyğun olan informasiyanı - yəni onun miqyasını, ekranda əks etdirmək üçün rəngini, gələn məlumatların ekranda görünüb və ya görünməməsini özündə saxlayır. Bu modula daxil olan funksiyalar və prosedurlar Curve.pas modulu ilə bilavasitə bağlıdır və funksiyalardakı dəyişənlərin hər hansı birinin dəyişməsi dərhal OnDraw proseduru ilə Curve.pas moduluna göndərilir.

5.2. Curve.pas modulu geofizika blokundan daxil olan informasiyanın ekranda əks etdirilməsi üçündür. Curve.pas modulu hər bir vericiyə uyğun 1 obyekt yaradır və hər bir vericinin xarakterini özündə saxlayır.

5.3. Planshet.pas modulu vasitəsi ilə ekranda 5 planşet obyektini yaradır və hər bir planşetin eni özünəməxsus olur. Bütün vericilərə uyğun əyrilər bu 5 planşet üzərində yerləşdirilir. Bu planşetlərin eninin və ya uzunluğunun dəyişməsi vericilərə uyğun əyrilərin ölçülərinin uyğun olaraq dəyişdirilməsinə gətirir.

6. Print modulu. Print modulu məlumatları bazadan götürüb printer portuna göndərir. Print modulu öz daxilində 4 hissəyə bölünür:

6.1. PrintTitle – proseduru. Bu prosedur vasitəsi ilə cihaza uyğun olan başlıq məlumatlar çap edilir;

6.2. PrintLine – proseduru. Bu prosedur cihazın vericilərinin adlarını planşetin altındakı sahəyə çap etməyə imkan verir;

6.3. PrintData - proseduru. Bu prosedur vasitəsi ilə bazadan hər bir vericiyə aid olan informasiyanı çap etmək mümkündür;

6.4. PrintPlanshet – proseduru. Bu prosedur vasitəsi ilə planşet çap edilir.

7. Globals modulu. Bu modulda sabitlər (Constant) və digər bütün modulların istifadə edə biləcəyi kəmiyyətlər təyin edilmişdir.

Bu modulda TQueue sinfi təyin edilmişdir və GB-dən gələn məlumatların emalı həmin sınıfdan yaradılmış obyekt vasitəsi ilə yerinə yetirilir (şək.3). Bu obyektde n sayda Pointer tipli dəyişən təyin edilir və informasiya yaddaşa yazılır. Sonra onun göstəricisi həmin obyektin növbəti xanasına yazılır.

Şəkil 3. TQueue sinfinə daxil olan obyektin

Məlumat oxunduqda da eyni proses baş verir. Yeni həmin obyektə göstərici oxunur və ona uyğun məlumat yaddaşdan oxunub istifadə edilir. Sonra isə həmin göstərici və ona uyğun məlumat yaddaşdan silinir.

8. Tətbiqi modullar. Hər bir quyu cihazı bir və ya bir neçə vericidən ibarət olduğundan hər bir verici üçün fərdi tətbiqi modul yaradılmışdır. Bu modullar hər bir vericini işə qoşmaq və uyğun parametrləri (dərəcələmə, qida və s.) qiymətləndirmək üçün zəruri olan informasiya və əmr sözlərini Connection modulu vasitəsi ilə İOS-nin aşağı səviyyəsinə göndərməyə xidmət edir.

9. LAS modulu. Verilənlərin qeydiyyatının nəticələrini xarici yaddaş qurğularına yazmadan əvvəl onlar LAS formatında təsvir edilir. LAS formatı karotaja aid verilənlərin xarici yaddaş qurğularında saxlanması üçün standart format olub The Canadian Well Logging Society's Floppy Disk Committee təşkilatı tərəfindən təklif edilmişdir [4]. Komitənin formata dair tələbləri aşağıdakılardan ibarətdir:

-LAS formatlı disklər MS / DOS və ya PC / DOS üçün məqbul olmalıdır;

-Fayl ASII kodunda qeyd olunmalıdır. Əgər fayl binar və ya digər formada yazılırsa, onda diskdə onun EXE-faylı yazılmalıdır;

-Fayl bir diskdə yazılmalıdır. Əgər bir diske yerləşməzsə onu bir neçə fayla bölmək lazımdır. Bunu, misal üçün, dərinliyə görə seqmentləşdirmə hesabına əldə etmək olar;

-Hər bir fayl « . LAS» genişlənməsinə malik olmalıdır;

-LAS minimal formatdır və hər bir istifadəçinin istəyindən asılı olaraq genişləndirilə bilər.

Hər bir fayl 6 hissədən ibarət ola bilər və hər hissə mütləq «~» (tilda) işarəsi ilə başlamalıdır:

~Version information – sistemin versiyası haqda informasiya. Bu bölmə uzunluqları 80 simvoldan artıq olmayan iki sətirdən ibarətdir:

VERS. 1.2: CWLS Loq ASCII Standart – VERSION 1.20

WRAP. YES: Multiple lines per depth step

və ya

WRAP. NO: One lines per depth step;

~Well information – quyu haqda informasiya.

~Curve information – bu bölmədə əyrilər və onların ölçü vahidləri haqda informasiya saxlanılır;
 ~Parameter information blok – əsas deyil (göstərilməyə bilər). Bu bölmədə parametrlər və ya sabitlərin qiymətləri təsvir edilir;
 ~Other information – əsas deyil (göstərilməyə bilər). Bu bölmədə sətirləli məlumatlar verilir (kommentariyalar);

~ASCII Log Data – bu bölmə həmişə sonuncu olmalıdır. Burada birinci sütun mütləq dərinlik olmalıdır. Sonrakı sütunlar istifadəçidən asılı olaraq cari dərinliyə uyğun müxtəlif məlumatlar ola bilər.

Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, yaradılmış proqram modulu «Turan» geofiziki laboratoriyasının çoxsəviyyəli proqram təminatının tərkibində 2005-ci ildə «Geofizika və Mühəndis Geologiyası» İB-nin «Azərneftmədəngeofizika» trestində müvəffəqiyyətlə sınaqlardan keçirilmişdir və Respublikamızda rəqabət qabiliyyəti yeni İÖS-lərin yaradılmasında çox funksiyalı qrafik interfeysli proqram modulu kimi geniş istifadə oluna bilər.

ƏDƏBİYYAT

1. Kərimov K.M., Məmmədov N.Ə., Əmirov Ə.M., Süleymanov İ.A., İsmayılov Ə.K., Həsənov T.C., İsmayılov F.Ç. Neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün «Turan» mədən geofiziki laboratoriyası // Azərbaycan geofizika yenilikləri, 2004, № 1, s.56.
2. Süleymanov İ.A. Neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün intellektual informasiya-ölçmə kompleksinin proqram təminatı / Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, Beynəlxalq Konfransın əsərləri, Qafqaz universiteti, 2004, s.80-82.
3. Süleymanov İ.A. Geofiziki siqnalların emalı üçün intellektual informasiya-ölçmə qurğusunun işlənməsi // Azərbaycan texniki məktəblərinin xəbərləri, 2004, № 5, s.56-61.
4. İnternet Sayt: The Canadian Well Logging Society; http://cwls.org/las_info.php

И.А.Сулейманов

МНОГОЗАДАЧНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С РАСШИРЕННЫМ ГРАФИЧЕСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

В статье описан принцип работы многозадачного программного обеспечения с расширенным графическим интерфейсом пользовательского уровня информационно-измерительных систем. Разработанный программный модуль был использован в создании программного обеспечения Геофизической лаборатории «Туран», которая успешно прошла полевые испытания в 2005 году тресте «Азәрнефтмәдәнгеофизика» ПО «Геофизики и Инженерной Геологии».

I.A.Suleymanov

THE MULTITASK SOFTWARE WITH THE EXTENDED GRAPHIC INTERFACE FOR THE USER LEVEL OF MEASUREMENT AND DATA PROCESSING SYSTEMS

The article describes the principle of work of the multitask software with the extended graphic interface for the user level of measurement and data processing systems (MDS).

Developed program module is used in development of software of the oilfield geophysical laboratory "Turan" and which has successfully passed field tests in 2005 in trust "Azərneftmәdәнгеофизика" of PA "Geophysics & Engineering Geology".

Daxil olma tarixi: 03.02.2006

Redaktor: İ.M.Mirzəyev

NOTE: This document is a digitized version of the original printed publication.
The metadata below is provided to assist indexing systems such as Google Scholar.

English Title:

Development of Multitask Software with Extended Graphic Interface for User Level of Measurement and Data Processing Systems.

Authors:

Ilhami A. Suleymanov

Journal Title:

Scientific News of Sumgayit State University, 2006, Vol. 6, No. 1, pp. 100–104.

ISSN: 1680-1245

This paper is published on Zenodo and is assigned the following identifier:

DOI: [10.5281/zenodo.15697338](https://doi.org/10.5281/zenodo.15697338)

Translated references from the original bibliography (for citation indexing):

[1] Karim M. Kerimov, Nasir Y. Mammadov, Ali M. Amirov, Anvar K. Ismaylov, Taleh I. Hasanov, Fakhreddin Ch. Ismaylov, Ilhami A. Suleymanov. "Turan" Oilfield Geophysical Laboratory for Geophysical Logging of Oil and Gas Wells. *Geophysics News in Azerbaijan*, No. 1, 2004, p. 56. DOI: [10.5281/zenodo.15676877](https://doi.org/10.5281/zenodo.15676877)

[2] Ilhami A. Suleymanov. "Software for the Intelligent Information-Measuring Complex for Geophysical Logging of Oil and Gas Wells." In: Proceedings of the International Conference on the Application of Information and Communication Technologies in Science and Education, Qafqaz University, Baku, Azerbaijan, September 16–17, 2004, pp. 80–82. DOI: [10.5281/zenodo.15687139](https://doi.org/10.5281/zenodo.15687139)

[3] **Ilhami A. Suleymanov.** "Development of the Intellectual Information-Measuring Device for Processing of Geophysical Signals." *News of Azerbaijan Higher Technical Educational Institutions*, 2004, **No. 5(33)**, pp. 56–61. **ISSN:** 1609-1620. DOI: [10.5281/zenodo.15687631](https://doi.org/10.5281/zenodo.15687631)